

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 250 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
<i>Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi</i>	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
<i>Egamkulov Oybek Altmishevich</i>	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
<i>Ergasheva Guzal Maxkambayevna</i>	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologiyalardan foydalanish metodikasi	37
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna</i>	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
<i>Mamaraimova Ra’no Usmanovna</i>	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
<i>Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
<i>Nurmatova Iroda Toxtasinovna</i>	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
<i>Siddikov Baxtiyor Saidkulovich</i>	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
<i>Suvonova Shohida Murodullo qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi</i>	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
<i>Usmonova Zulfiya Ilxomovna</i>	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
<i>Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna</i>	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
<i>Дустова Ирода Шукрулло кизи</i>	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
<i>Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна</i>	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
<i>Курбанова Гузаль Абдурахимовна</i>	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
<i>Kurbanova Nazira Nizomiddinovna</i>	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
<i>Esanov Nuriddin Qurbonovich</i>	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
<i>Намозова Манзура Муродовна</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
<i>Radjabova Gulnoza Bahromovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna</i>	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
<i>Qurbonova Asal O'tkirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
<i>Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi</i>	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
<i>Berdaliyeva S. D.</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
<i>Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
<i>Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
<i>Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi</i>	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich</i>	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
<i>Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi</i>	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
<i>Mamatalimov Zafar Mamaraimovich</i>	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
<i>Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
<i>Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li</i>	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
<i>Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
<i>Dilorom Xomidova</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
<i>Fayziyeva Madinabonu Sohijon qizi</i>	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
<i>Hakimova Nargiza Djavlievna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar 176 Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi
	Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida) 179 Oqboeva Zulfiya Bobonazarovna
	Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi 183 Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi
	Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media..... 187 Salim Doniyorov
	Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish 192 Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich
	Теории и модели выбора брачного партнера 197 Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи
	Maktabgacha ta'lim muassalarida outsorsingdan foydalanish masalalari 203 Kasimova Gulyar Axmatovna
	Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari 209 Astanov Tolib Muxtarovich
	Talabalarda tadqiqotchilik qobiliyatlari 212 Saidakbarova Nigora
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari 216 Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li
	Искусственный интеллект в смешанном обучении 220 Хикматов Нодир Назимджанович
	The Literary Translation in English and its Linguistic Issues 224 Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li
	Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili 229 G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich
	Leksikologiya va uning nazariy asoslari 232 G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi
	Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish 236 Qodirov Jurabek Mamatsimonovich
	Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari 239 Normurodova Zebo Eshmaxmatovna
	Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi 243 Xakimova Zulhumor Xakimovna
	Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari 246 Xaitov Abdukosim Abdulakim o'g'li

TALABALARDA AKMEOLOGIK POZITSIYANI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI

Xaitov Abdukosim Abdulakim o'g'li

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

“Pedagogika” kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari, zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchilarga qo'yiladigan talablar, pedagogika oliygohlarida mutaxassislar tayyorlash jarayonidagi imkoniyatlar va mavjud holatlardan kelib chiqib, mazkur ta'lim muassasalarida o'qitish tizimiga innovatsion texnologiyalarni joriy etish jarayonlari mavzuning muammosi sifatida ochib berishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: Akmeologiya, pozitsiya, dolzarblik, mazmun, mohiyat, masala, talabalar, innovatsion metodlar, zamonaviy axborot texnologiyalari, bo'lajak o'qituvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishi, pedagogik shartlari.

Abstract: In this article, based on the unique pedagogical conditions for the formation of an acmeological position in future teachers, the improvement of the requirements for modern teachers, the opportunities and current conditions in the process of training specialists in pedagogical universities, and teaching in these educational institutions, an attempt was made to reveal the processes of introducing innovative technologies into the system as a problem of the topic.

Key words: Acmeology, position, content, essence, students, innovative methods, modern information technologies, acquisition of knowledge, skills and qualifications of future teachers, pedagogical conditions.

Аннотация: В данной статье на основе конкретных педагогических условий формирования акмеологической позиции у будущих учителей, совершенствования требований к современным учителям, возможностей и существующих условий процесса подготовки специалистов в педагогических вузах, преподавания в этих учебных заведениях предпринята попытка раскрыть процессы внедрения инновационных технологий в систему как проблему темы.

Ключевые слова: Акмеология, положение, содержание, сущность, студенты, инновационные методы, современные информационные технологии, приобретение знаний, умений и квалификация будущих учителей, педагогические условия.

KIRISH

Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik pozitsiyani shakllantirish orqali ularning o'quv jarayonidagi faolligini oshirish, tanlagan kasbga nisbatan mas'uliyat hissini uyg'otish, jamiyatdagi turli islohotlarga o'z munosabatini bildira olish hamda eng asosiysi – o'z taraqqiyot bosqichida ma'lum yutuqlarni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'lishlariga asos yaratiladi. Biror kasb-korni tanlagan talaba o'zi tanlagan sohasida yuqori natijalarga erishish uchun qanday sifatlar zarurligini yaxshi bilmog'i va shu orqali kasbiy mahorat yoki professionalizm cho'qqisini zabt etishi lozim. Kasbiy mahorat nafaqat insonning o'ziga, balki uning yaqinlari, oilasi, jamiyat va insoniyatga ham manfaatlidir; bu esa uni ijodiy ishlashga, o'z takomil darajasidan qoniqmaganda tinimsiz izlanishda bo'lishga undaydi.

Shuning uchun ham bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik pozitsiyani shakllantirish bugungi kunda har bir professor-o'qituvchidan talabani iqtidori va ijodiy salohiyatini to'la namoyon eta oladigan, taraqqiyotini ta'minlaydigan omillarni ko'rsata olishni taqozo etadi. Bu – yangicha ta'limdagi innovatsion yondashuvlardan biridir.

Har bir bo'lajak o'qituvchi o'z shaxsiy pozitsiyasiga ega bo'lishi uchun o'z ixtisosligiga nisbatan kuchli undovchi motivlarga, hayotda esa muvaffaqiyatlarga erishish ehtiyojining yuqori darajada rivojlangan bo'lishi lozim. O'zbekistonda ta'lim tizimida ta'kidlanayotgan innovatsion yoki yangicha ta'lim mohiyati ham aynan akmeologik omillarni inobatga olganligi, shaxsga individual va insonparvarlik tamoyillari asosida yondashuv zarurligini ilgari surganligi, bu esa o'z navbatida talabalardagi professional mahoratni o'stirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Pedagogik ta'limni tashkil etishning psixologik xususiyatlari, ta'lim samaradorligini oshirish, o'qituvchi kadrlarni tayyorlash, ularda kasbiy sifatlar va akmeologik pozitsiyani rivojlantirish masalalari A.N.A. Ribnikov, B.G. Ananyev, A.A. Derkach, A.A. Bodaleva, N.V. Kuzmina, M. Ochilov, N.N. Azizxo'jayeva, F.R. Yuzlikayev, O. Musurmonova, V.A. Slastyonin, M.G. Davletshin, B.R. Jo'rayeva va boshqalar tomonidan o'rganilgan.

Shuningdek, S.Yu. Stepanov, A.A. Derkach, V.V. Ilin, S.D. Pojarskiy, N.V. Golovko-Garshina, V.P. Branskiy, I.I. Zimnyaya, O.A. Kozireva kabi olimlar akmeologiyani mustaqil fan sifatida: falsafiy asoslari, shaxs fenomeni, akmeologiyaning kasbiy muvaffaqiyatga erishishdagi o'rni, fan predmeti, ijtimoiy sinergetika va akmeologiyaning uyg'unligi, kasbiy rivojlanishning akmeologik asoslari hamda akmeologik yondashuv asosida o'qituvchi kompetentligini rivojlantirish muammolarini tadqiq etishgan.

N.V. Kuzmina, S.D. Pojarskiy, L.E. Pautova, A.K. Markovalarning ilmiy tadqiqot ishlarida akmeologiyaning ilmiy asoslari, mutaxassis kasbiy faoliyatining akmeologik sifatleri, o'qituvchi kasbiy kompetentligining psixologik tahlili kabi muammolar yoritilgan. Shaxsning akmeologik qobiliyatini rivojlantirishning amaliy jihatlari, oliy ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashning akmeologik aspektleri, shaxsning o'z-o'zini takomillashtirishi, shaxsni rivojlantirish va autopsixologik kompetentlikni shakllantirishning akmeologik texnologiyalari mazmuni V.L. Slastyonin, M. Tartakovskiy, R.G. Bulgakova, E.V. Sayko, L.O. Andropova, L.A. Stepnova tomonidan keng miqyosda o'rganilgan. Tadqiqotchi G.H. Tillayeva mutaxassis shaxsini shakllantirishga nisbatan akmeologik yondashuv muammosini o'rganib, bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik pozitsiyani shakllantirish jarayoni talabning qiziqishlari, qobiliyati hamda imkoniyatlarini inobatga oluvchi, uning shaxs sifatidagi taraqqiyoti va ilg'or pedagogik hamda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishga qaratilganligini ta'kidlaydi. Shu bois o'qitishni tabaqalashtirish va individuallashtirish shaxsga yo'naltirilgan ta'limni joriy etishning asosiy tamoyillari sifatida xizmat qiladi ^[1: 80-b.], deb keltiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqola umumqabul qilingan metodlar – tarixiylik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, ketma-ketlik va xolislik tamoyillari asosida yoritilgan bo'lib, talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari tadqiq etilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Akmeologiyaning muhim vazifasi – inson rivojlanishining turli yosh davrlarida o'z imkoniyatlarini to'la namoyon eta olish qobiliyatini aniqlashdan iborat. Akmeologik yondashuvga asoslangan oliy pedagogik ta'limning markazida talaba shaxsi turadi. Bu jarayonda bo'lajak o'qituvchilar kasbiy rivojlanishning mazmun-mohiyatini chuqurroq anglashga muvaffaq bo'ladilar. Professor-o'qituvchilar talabalar bilan dialogga asoslangan muloqot jarayonida ularda o'zlariga nisbatan ishonch hosil qilib, fikrlarini dadillik bilan bayon etishlariga sharoit yarata-dilar. Bu esa talabalarga o'zlashtirilayotgan kasbiy bilimlarning mazmun-mohiyatini anglash va o'quv materiallarini jadal o'zlashtirish imkonini beradi. Natijada, talabalarda kasbiy rivojlanishga intilish, dadillik, qiziquvchanlik sifatleri shakllanadi. ^[1: 80-b.]

O'qitish – ta'lim oluvchining bilish faoliyatini boshqarishga qaratilgan o'qituvchining faoliyati.

Tarbiyalash – talabalarda vatanparvarlik, insonparvarlik tuyg'ularini shakllantirish, faol fuqarolik pozitsiyalarini rivojlantirish.

Rivojlantirish – talabalarda o'qitilayotgan o'quv fani bo'yicha ilmiy bilimlarni shakllantirish, ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarkib toptirish.

Pedagogik madaniyat – pedagogning jamoada, turli vaziyatlarda o'zini tuta bilishi va to'g'ri qarorlar qabul qila olishi; tashqi ko'rinish va nutq madaniyati, o'qituvchiga xos kiyinish, muloqotning rivojlanganligi, pedagogik odob, samimiylik, adolatlilik, o'zini o'zi boshqara olish, birgalikdagi faoliyatda o'qituvchi va talabalar hamkorligining mujassamligi.

Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik pozitsiyani shakllantirish o'quv va tarbiyaviy jarayonning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu borada muayyan muvaffaqiyatga erishish quyidagi shartlarga amal qilish asosida kechadi: oliy o'quv yurti faoliyatini tashkil etishdan ko'zlangan asosiy maqsad negizida xususiy maqsadlarning to'g'ri belgilanishi, o'quv va tarbiya jarayonlarining birligi va o'zaro aloqadorligini ta'minlash, ob'ektiv va sub'ektiv shart-sharoitlarning mavjudligini inobatga olish, bo'lajak o'qituvchilar shaxsida namoyon bo'lishi zarur bo'lgan kasbiy madaniyat sifatleri va ularning mohiyatini aniqlash, bo'lajak o'qituvchilarning professiogrammasini yaratish, tayanch tushunchalarni nazariy jihatdan sharhlash, bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik pozitsiyani shakllantirish texnologiyasini ishlab chiqish va ushbu jarayon mexanizmini yaratish.

Bo'lajak o'qituvchilarning akmeologik pozitsiyasini shakllantirish – kelgusida ular tomonidan amalga oshiriluvchi pedagogik faoliyat samaradorligini kafolatlovchi jarayondir. Mazkur jarayonda quyidagi vazifalar hal etiladi: talabalarga kasbiy faoliyatni tashkil etishda muhim omil bo'lib xizmat qiluvchi sifatlar, ularni shakllantirish shartlari va bu sifatning ijtimoiy va shaxsiy ahamiyati haqida nazariy ma'lumotlar berish hamda akmeologik pozitsiyani shakllantirishga xizmat qiluvchi texnologiyalar: talaba shaxsida mavjud bo'lgan ma'naviy-axloqiy sifatning dastlabki shakllanganlik darajasini o'rganish, ularni takomillashtirish va kasbiy madaniyat bilan boyitish uchun sharoit yaratish, axborot vositalari va mustaqil ta'lim orqali umumiy va kasbiy bilimlarni puxta o'zlashtirishni ta'minlash, pedagogik sifatlarini shakllantirish yo'lida maxsus mashg'ulotlar o'tkazish, amaliy pedagogik faoliyatni tashkil etish va mustahkamlovchi nazariy bilimlarni berish, akmeologik pozitsiyaning shakllanganlik darajasini ikkilamchi baholash.

Bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik pozitsiyani shakllantirishga quyidagi tamoyillar asosiy o'rin tutadi: akmeologik pozitsiyani shakllantirish jarayonining tizimli, uzluksiz, izchil va maqsadga muvofiq tashkil etilishi, jarayonning aniq maqsadga yo'naltirilganligi, talabalarining shaxsiy va psixologik xususiyatlarini inobatga olish, nazariya va amaliyot birligi. Bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik pozitsiyani shakllantirishda pedagogik ta'lim-tarbiya samaradorligini inobatga olish zarur. Jarayonning ichki (sub'ektiv) va tashqi (ob'ektiv) samaradorligi quyidagi ko'rsatkichlar asosida belgilanadi: pedagogik tizimga oid fanlar metodikasiga asoslangan o'quv predmetlarini o'zlashtirish darajasi, pedagogik odob, pedagogik nazokat, nutq madaniyati, harakat va nutq texnikasini egallash darajasi, amaliy pedagogik faoliyat ko'lami va uning samaradorlik darajasi.

Talabalarda pedagogik sifatning qaror topishi ularning pedagogik bilimlar ta'limi va pedagogik amaliyotdagi ishtiroki darajasi hamda sifatiga bog'liq. Doimiy, maqsadga muvofiq tarzda pedagogik faoliyatni tashkil etish, o'z ustida izlanish, ijodkorlik, mustaqil ravishda o'qib o'rganishni tashkil etish, ilg'or tajribalardan xabardor bo'lish, ularni o'z faoliyatiga tadbiiq etish, shuningdek, malakali pedagog va psixologlar bilan muloqotda bo'lish talabalarda akmeologik pozitsiyaning shakllanishiga olib keladi. Talabalarining shaxsiy va psixologik xususiyatlariga tayangan holda ularda akmeologik pozitsiyani shakllantirish darajalarini quyidagi mezonlar yordamida aniqlashga urindik:

- akmeologik pozitsiyaning ijtimoiy va kasbiy ahamiyatini tushunish;
- kasbiy madaniyat, mahorat va qobiliyatlarni o'zlashtirishga bo'lgan ehtiyoj va qiziqishning yuzaga kelishi;
- chuqur pedagogik bilimga egalik; pedagoglik kasbiga nisbatan hurmat;
- pedagogik faoliyatni tashkil etish salohiyati (mahorati).

Yuqorida bildirilgan fikr-mulohazalarga tayanib, quyidagi xulosalarga kelindi: oliy o'quv yurtlarida bo'lajak o'qituvchilarning akmeologik pozitsiyasini shakllantirish ijtimoiy zarurat sanaladi, shuningdek, ularning yuqori darajadagi kasbiy mahoratga ega bo'lishi pedagogik faoliyatni samarali tashkil etish va muayyan muvaffaqiyatlarga erishishlarini kafolatlaydi; bo'lajak o'qituvchilarning akmeologik pozitsiyasini shakllantirish jarayoniga nisbatan texnologik yondashuv mazkur jarayonni loyihalashtirish hamda talaba shaxsi modelini yaratish imkonini beradi; bizning nazarimizda, oliy o'quv yurti bo'lajak o'qituvchilarning akmeologik pozitsiyasini shakllantirish jarayonining modeli quyidagi jarayonlar mohiyatini yoritib bera olishi zarur:

- talaba shaxsini o'rganish va uning mavjud shaxsiy sifatlarini aniqlash;
- talabalarda akmeologik pozitsiyaning shakllanish holatini tashxis qilish;
- talabalarga maxsus va mutaxassislik bilimlarini berish (mazkur jarayonda ularning mustaqil ta'lim olish hamda axborot texnologiyalari xizmatidan foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantirish maqsadga muvofiqdir);
- tarbiyaviy ishlarni tashkil etish (ushbu jarayonda tarbiyaviy ishlarni talabalarining shaxsiy tashabbuslari asosida tashkil etishga alohida e'tibor qaratish zarur);
- pedagogik amaliyotni samarali tashkil etish;
- akmeologik pozitsiyaning shakllanganlik darajasini aniqlash;
- maxsus ko'rsatmalar berish va maslahatlarni tashkil etish.

Oliy o'quv yurtlarida bo'lajak o'qituvchilarning akmeologik pozitsiyasini shakllantirish texnologiyasi hamda bo'lajak o'qituvchining modelini yaratishda ushbu o'quv yurtlarida tahsil olayotgan talabalarining yosh, psixologik, fiziologik xususiyatlari borasida batafsil ma'lumotga ega bo'lish, shuningdek, o'qituvchi shaxsining shakllanishiga nisbatan qo'yilayotgan zamonaviy talablarning mohiyatini chuqur anglash muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik pozitsiya o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalarni amaliyotda yuqori darajada qo'llay olishida namoyon bo'ladi. Zamonaviy jamiyatda ta'lim tizimini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri – bu insonning turli sohalarda maqsadli va mustaqil faoliyatini tashkil etishidir. Shunday ekan, bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik pozitsiyani shakllantirishning o'ziga xos pedagogik shartlarini quyidagi motivatsion, ijtimoiy, axborotli-mazmunli, faoliyatli, didaktik omillarga alohida e'tibor qaratish orqali ta'limda yanada samarali natijalarga erishish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 03.02.2021 yildagi "2017 – 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida" gi PF-6155-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5260791>
2. Mirziyoyev Sh. M. Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari. – T.: O'zbekiston, 2019.
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 26-yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda so'zlangan ma'ruzadan. 2018-yil, 10-dekabr.
4. Karimov I. A. Barkamol avlod – O'zbekiston kelajagining poydevori. – T.: O'zbekiston, 1997-y.
5. Mardonov Q. Sh. Bo'lajak o'qituvchilarning akmeologik pozitsiyasini shakllantirish texnologiyasi. – T.: Fan, 2019-y.
6. Tillayeva G. H. Akmeologiya asoslari: o'quv qo'llanma. – Toshkent: Tafakkur bo'stoni, 2014. – 126 b.
7. Ma'murov B. B. Bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik yondashuv asosida ta'lim jarayonini loyihalash ko'nikmalarini rivojlantirish tizimi. Pedagogika fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya.
8. Nishonova Z. O'quvchilarni kreativ fikrlashga o'rgatish. – T.: TDPU, 2015-y.
9. Tillayeva G. H. Akmeologiya asoslari. – Toshkent, 2014-y.
10. Деркач А. А., Кузьмина Н. В. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма. – М., 1993. – 220 с.
11. Ильин В. В., Пожарский С. Д. Акмеология. Хрестоматик лугат. – 2004. – 201 б.
12. Маркова А. К. Психологические критерии и профессионализма учителя // Педагогика. – 1995, № 6. – С. 55–63.
13. Komilov N. O'qituvchilarning akmeologik pozitsiyasini shakllantirish. – T.: Cho'lpon, 2016-y.
14. Xudoyqulov X. J. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. – T.: Innovatsiya ziyo, 2020.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.